

Estudios

**Edith Steins Konstitution der Person als Grundlage für ein
personenorientiertes Kompetenzverständnis**

**La constitución de Edith Stein como base para una
comprensión de la competencia orientada a la persona**

MARKUS HOLTI

Zurich University of Teacher Education, Zurich

markus.holti@phzh.ch

 <https://orcid.org/0009-0006-6890-0285>

Resumen: Desde el cambio hacia la orientación por competencias, se han alzado voces que dudan de que el concepto actual de competencia pueda cubrir todas las áreas de una comprensión integral de la educación. La educación no debe entenderse sólo como preparación para una sociedad (de rendimiento). Más allá de su carácter dual, la educación también debe esforzarse por alcanzar el objetivo sin propósito del desarrollo de la personalidad y la autodeterminación. La antropología fenomenológica de Edith Stein ofrece un nuevo enfoque a este campo pedagógico de tensión. El artículo se basa en la disertación del autor. Aquí se resumen los fundamentos de la comprensión constitucional de Stein sobre la persona y su impacto en una comprensión de la competencia orientada a la persona. Esto aclara hasta qué punto el concepto actual de competencia hace justicia a una comprensión multidimensional de la educación y hasta qué punto es necesario ampliarlo. Se muestra cómo se desarrolló una comprensión de la competencia orientada a la persona mediante un análisis fenomenológico-antropológico y cómo luego se desarrolló un modelo de apoyo complementario. La fenomenología de Edith Stein es puntera y puede clasificarse dentro de una ciencia educativa fenomenológica. Se muestra una manera de combinar las expectativas educativas sociales con el desarrollo de la personalidad.

Palabras clave: Fenomenología, antropología, competencia, educación, personalidad, constitución.

Abstract: Since the shift towards competence orientation, voices have been raised that doubt that today's concept of competence can cover all areas of a comprehensive understanding of education. Education should not only be understood as preparation for a (performance) society. Leisurely its dual character Education must also strive for the purposeless goal of personality development and self-determination. Edith Stein's phenomenological anthropology offers a new approach to this pedagogical field of tension. The article is based on the author's dissertation. The basics of Stein's constitutional understanding of the person and their impact on a person-oriented understanding of competence are summarized here. This clarifies to what extent the current concept of competence does justice to a multidimensional understanding of education and to what extent there is a need for expansion. It is shown how a person-oriented understanding of competence was developed using a phenomenological-anthropological analysis and how a complementary support model was then developed. Edith Stein's phenomenology is leading and can be classified within a phenomenological educational science. A way is shown how social educational expectations can be combined with personality development.

Keywords: Phenomenology, anthropology, competence, education, personality, constitution.

Envío: 13 de marzo de 2025

Recepción: 06 de agosto de 2025.

Publicación: 30 de agosto de 2025.

EINLEITUNG

Der Artikel zeigt auf, welchen Mehrwert die phänomenologische Anthropologie bei Edith Stein für die derzeitige Kompetenzdiskussion beiträgt. Zunächst werden Spannungsfelder zwischen dem Kompetenzbegriff und traditionellen Bildungsverständnissen dargelegt. Danach wird die wissenschaftliche Bezugnahme auf Edith Stein begründet und innerhalb der Anthropologie sowie der phänomenologischen Erziehungswissenschaft verortet. Der zentrale Fokus richtet sich dann auf das Konstitutionsverständnis bei Edith Stein. Dieses bildet die Grundlage für ein erweitertes Kompetenzverständnis. Dieses wird als personenorientiertes Kompetenzverständnis bezeichnet. In diesem werden nicht nur fachliche und auf Handlung ausgerichtete Kompetenzen betont. Die anhand der Konstitution bei Edith Stein entwickelte Tiefen- und Handlungsstruktur von Kompetenz ermöglichen eine umfassendere Sichtweise auf den Kompetenzbegriff. Diese neue Sichtweise enthält ein Bildungsverständnis, das insbesondere auch Persönlichkeitsbildung stärker berücksichtigt.

1. VERLUST UND GEWINN FÜR DAS BILDUNGSVERSTÄNDNIS DURCH DIE EINFÜHRUNG DES KOMPETENZBEGRIFFS

Seit der Jahrtausendwende richten sich viele westliche Länder zunehmend an einem kompetenzorientierten Bildungsverständnis aus. Die Wurzeln dieser Neuausrichtung gehen zurück auf die u.a. bei Heinrich Roth ausgelöste „realistische Wende“¹. Dabei war es das zentrale Ziel, die Pädagogik mit empirischen Forschungsergebnissen zu begründen und sich vom bis dahin dominierenden geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Paradigma zu distanzieren.² Die Hoffnung der Architekten eines kompetenzorientierten Bildungsverständnisses war es, dass dieses zu einem nachhaltigen Lehren und Lernen führen werde. Damit wollte man auch der

¹ Heinrich Roth, *Die realistische Wendung in der pädagogischen Forschung* (Hannover: Schroedel, 1962/67), 113.

² Lucien Criblez, *Pädagogische Theoriebildung im 20. Jahrhundert. Vorlesungen im Herbstsemester 2009* (Zürich: Universität Zürich, 2009), 12.

Vermittlung von totem bzw. trägem Wissen³ ein Ende setzen. Doch nach der Einführung konnte bald einmal festgestellt werden, dass der alte Graben zwischen einer zweckfreien Bildung, im Sinne der humboldtschen Bildungsorientierung und einer pragmatischen, nutzorientierten Ausrichtung nicht überwunden wurde. Kritiker fordern deshalb ein umfassenderes Bildungsverständnis und dessen Umsetzung. Bildung müsse, gemäß ihrem Doppelcharakter, immer auch zweckfreie Ziele der Persönlichkeitsbildung und somit auch der Selbstbestimmung beinhalten.⁴

Es können verschiedene Spannungsfelder aufgezeigt werden, die sich in der Untersuchung zwischen den verschiedenen historischen Bildungsbegriffen und dem Kompetenzbegriff herauskristallisierten. Ein *zentrales Spannungsfeld* bezieht sich auf die theoretische Konstruktion des Kompetenzbegriffs. Einerseits orientiert sich das derzeitige Kompetenzverständnis an der Theorie des gemäßigten Konstruktivismus, andererseits sind die Lernziele durch die Lehrpläne vorgegeben und werden somit nicht als individuelle Handlungsziele verstanden. Aufgrund des konstruktivistischen Ansatzes wird für das Kompetenzverständnis ein individuelles Lernen erwartet. Lernziele sollen jedoch auch überprüfbar sein und dies basierend auf der empirischen Messlogik. Dieser Zusammenhang zwischen den konstruktivistischen und empirischen Ansätzen bzw. Anliegen wird in den theoretischen Grundlagen zum Kompetenzbegriff nicht offengelegt. Damit bleibt die dogmatisch-deduktive Setzung der Forschung durch die Setzung der Kompetenzansprüche in den Lehrplänen bestehen und konnte bisher nicht überwunden werden, wie dies Heinrich Roth forderte.⁵

Aus erkenntnistheoretischer Sicht ist der kritische Rationalismus für den Konstruktivismus leitend und dieser somit auch für das derzeitige Kompetenzverständnis. Dies führt jedoch zu einem weiteren *Spannungsverhältnis*, da weder ontologisch noch

³ Alfred North Whitehead, *The Aims of Education and Other Essays* (New York: The Free Press, 1929), 17.

⁴ Herbert Luthiger, *Aufgaben funktional richtig einsetzen* (Zug: Pädagogische Hochschule Zug, 2018), 124ff.

⁵ Roth, *Die realistische Wendung*, 124.

erkenntnistheoretisch zwischen Geistes- und Naturwissenschaften unterschieden wird. Daraus folgt, dass auch das konstruktivistische Verständnis im Lehrplan diese Unterscheidung nicht vornimmt. Somit reduziert sich die Sichtweise ebenso bei geisteswissenschaftlichen Fragestellungen auf Kausalbegründungen im Sinne des Empirismus. Die Frage stellt sich dabei, inwiefern sich empirische Vorgehensweise für nicht-naturwissenschaftliche Thematiken eignen. Können beispielsweise überfachliche Kompetenzen, wie Problemlösen, Wertebeurteilungen oder Haltungen gleichermaßen gefördert und beurteilt werden wie fachliche Kompetenzen? Das Paradigma des empirischen Forschungsvorgehens stößt bei der Förderung von überfachlichen Kompetenzen jedoch an seine Grenzen, da es sich bei diesen um geisteswissenschaftliche Thematiken handelt, wie u. a. Charakter, Selbst- und Fremdbewusstsein. Überfachliche Kompetenzen können wohl in ihrem Aufbau durch beobachtbare Einzelphänomene empirisch untersucht und erfasst werden. Davon zu unterscheiden ist ein apriorischer, geisteswissenschaftlicher Zugang. Bei diesem Zugang wird das Phänomen eines Gegenstandes betont und auf die eigentlichen Wesenserkenntnis fokussiert. Dieser phänomenologische Zugang wird bei Edith Stein angestrebt, wie an späterer Stelle noch erläutert und begründet wird.

Ein *drittes zentrales Spannungsfeld* betrifft ebenfalls ein grundsätzliches Verständnis zum Kompetenzbegriff. Kompetenz wird, gemäß den Lehrplänen und deren unterlegten theoretischen Bezugnahmen, vorwiegend als Performanz verstanden. Damit fokussiert das Kompetenzverständnis auf die Handlung. Bereits der Linguist Noam Chomsky unterscheidet jedoch in seinem Kompetenzverständnis zwischen Disposition und Performanz – also zwischen nicht unmittelbar anwendbaren Dispositionen und einer zur Verfügung stehenden Performanz.⁶ Diese Unterscheidung bei Chomsky, der zwischen nicht unmittelbar anwendbaren Dispositionen und einer zur Verfügung stehender Performanz auf der Handlungsebene differenzierte, fehlt dem derzeitigen Kompetenzverständnis. Diese Fokussierung auf die Umsetzung von Wissen und Können wird auch als Stärke innerhalb des

⁶ Noam Chomsky, *Aspekte der Syntaxtheorie* (Berlin: Akademie-Verlag, 1970), 14.

Kompetenzverständnisses angesehen: Denn immer wieder wurde in verschiedenen Epochen gefordert⁷, dass die Praxis des Lebens der Ausgangspunkt des pädagogischen Denkens und Handelns bilden soll. Damit wird jedoch nur eine Seite eines umfassenden Bildungsverständnisses bedient: Ohne die Integration von Persönlichkeitsbildung bleibt der alte Graben zwischen einer nutzorientierten und einer zweckfreien Bildung weiterhin offen. Haltungen und Werte werden zwar im Kompetenzverständnis thematisiert. Was jedoch fehlt ist deren theoretische Begründung und Verankerung. Werte sowie charakterlichen Eigenschaften werden vorwiegend als Dienst für die Gesellschaft interpretiert. Beinhaltet Bildung als Kern ausschließlich Handlungskompetenzen, die an wirtschaftlichen Interessen ausgerichtet werden, verlieren Werte und bewährte charakterliche Eigenschaften ihren Eigenwert.

Somit bleibt auch die der Handlungskompetenz zugrundeliegende dispositionelle Seite verborgen. Das Wissen um die Disposition und damit auch um das Potential einer Person sind für die Förderung von Kompetenzen entscheidend. Fehlt die theoretische Durchdringung, die den Zusammenhang zwischen Disposition und Performanz darlegt, laufen Bildungsbemühungen Gefahr, instrumentalisiert zu werden. Handlungskompetenz und Persönlichkeitsbildung müssen gemeinsam gedacht werden. Auf der bildungsphilosophischen Grundlage, wie diese Edith Stein erarbeitet, zeigen sich dazu neue Wege, die nun folgend erläutert werden.

2. ARGUMENTE FÜR EINE BEZUGNAHME AUF DIE PHÄNOMENOLOGISCHE ANTHROPOLOGIE VON EDITH STEIN

Zur Klärung der erläuterten Bildungsthematik wurde eine phänomenologische Anthropologie herangezogen. Diese betrachtet den Menschen in seiner Ganzheit und ethisches Handeln wird im Zusammenhang mit dem Wesen des Individuums thematisiert. Ein philosophisch-anthropologischer Ansatz ist nötig, um über rein

⁷ Markus A. Holti, *Kompetenz- und Persönlichkeitsbildung. Phänomenologischer Zugang zu einem personenorientierten Kompetenzverständnis* (Wiesbaden: Springer Nature, 2024), 185ff.

funktionale Kompetenzdefinitionen hinauszugehen und die ethische Dimension zu integrieren. Im Gegensatz zum Konstruktivismus, der die Frage nach einem freien, vernünftigen Subjekt oft unbeantwortet lässt, beschäftigt sich Edith Stein mit dem Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft und betont, dass dieses nur im Kontext von Wertorientierungen und einer Wertrangordnung verstanden werden kann. Sie kritisiert naturwissenschaftliche Ansätze, die Individualität nur als Typus sehen und keine ethischen Maßstäbe bieten. Stein verortet Werte in einer ontologischen Seinslehre, die als Grundlage für philosophische und pädagogische Fragen dient.⁸ Auch die Frage nach der menschlichen Kompetenz und insbesondere der überfachlichen Kompetenz beinhaltet und benötigt diese Wertrangordnung und muss diese berücksichtigen. Nur so kann beurteilt werden, was zeitbedingt (kontingente Merkmale) und was tatsächlich und unbedingt dem Menschen zugehörig ist (Wesensmerkmale).

Die philosophische Anthropologie war ein zentraler Teil der frühen Erziehungswissenschaft. In der zweiten Phase, ab den 1960er Jahren, verschob sich der Fokus hin zu einer historisch-kulturellen und interkulturellen Perspektive. Diese entwickelte sich zunehmend von einer normativen Anthropologie weg und bezog sich mehr auf wechselnde kulturelle Auffassungen des Menschseins. In dieser Zeit entstanden auch neue phänomenologische Ansätze in der Pädagogik, die bei Denkern wie Eugen Fink und Heinrich Rombach ansetzten und sich von der ersten Phase der philosophischen Anthropologie abgrenzten. Ab den 1980er und 1990er Jahren wird von einer nächsten Phase innerhalb der phänomenologischen Erziehungswissenschaft gesprochen.⁹ Verschiedene Exponenten wie u. a. Wilfried Lippitz oder Käte Meyer-Drawe knüpfen nun in ihrer Forschung über Husserl und Heidegger hinaus auch bei Maurice Merleau-Ponty, Bernhard Waldenfels, Emmanuel Levinas, Michel Foucault oder auch Edith

⁸ Edith Stein, *Der Aufbau der menschlichen Person*, ESGA 14 (Freiburg/ Basel, Wien: Herder, 2015³), 25.

⁹ Malte Brinkmann (Hrsg.), *Phänomenologische Erziehungswissenschaft von ihren Anfängen bis heute: eine Anthologie*, Phänomenologische Erziehungswissenschaft Band 4 (Wiesbaden, Heidelberg: Springer VS, 2019), 28.

Stein an.¹⁰ In diesen Forschungsarbeiten wurden verschiedene Phänomene wie u.a. *Sozialität, Lebenswelt, Leiblichkeit, Responsivität, Alterität, Genealogie* und *Macht* mittels phänomenologischer Reflexion im Kontext von Bildung und Erziehung aufgenommen und bearbeitet. Besonders Forschungen zur Thematik der Leiblichkeit erlebten in den letzten Jahren einen großen Auftrieb. In Erweiterung zu Husserl oder auch Plessner, zur Bestimmung der Leiblichkeit, etabliert sich zunehmend eine neurophänomenologische Sichtweise. Dabei wird Leiblichkeit als Verkörperung so definiert, dass Bewusstsein einen Körper benötige, situiert sei und damit auf sensomotorische Erfahrungen angewiesen sei.¹¹ Geistige Prozesse werden in dieser Forschungsrichtung, die unter der Bezeichnung *Embodied-Cognition-Forschung* bekannt geworden ist, immer in Bezug zum Körper verstanden. Daher sind geistige Prozesse immer in den Körper eingebettet.¹² Forschungsergebnisse aus dieser Richtung schließen, wenn auch unterschiedlich, anthropologische Zugänge mit ein. Gemeinsam ist den verschiedenen Richtungen, dass bei Fragestellungen unter der Perspektive von Geist und Bewusstsein immer das Subjekt und dessen Erfahrungsqualität im Mittelpunkt der Betrachtung steht.¹³ Es werden beispielsweise Zusammenhänge zwischen körperlichen Vorgängen und dem menschlichen Denken oder auch Auswirkungen auf Emotionen untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Verhinderung mimischer Körper-Resonanz (dabei wurden temporär mittels Botox faltenerzeugende Gesichtsmuskeln betäubt) eine Abnahme der emotionalen Erfahrungsintensität zur Folge hat.¹⁴ Die mimischen Gesten werden in der Embodied-Cognition-Forschung als anthropologische Eigenschaft,

¹⁰ Malte Brinkmann, Marc Fabian Buck y Severin Sales Rödel (hrsg.), *Pädagogik – Phänomenologie: Verhältnisbestimmungen und Herausforderungen*, Phänomenologische Erziehungswissenschaft Band 3 (Wiesbaden, Heidelberg: Springer VS, 2017), 35.

¹¹ Brinkmann (hrsg.), *Phänomenologische Erziehungswissenschaft*, 6.

¹² Wolfgang Tschacher und Maja Storch, „Die Bedeutung von Embodiment für Psychologie und Psychiatrie“, *Psychotherapie* 17, n.º 2 (2012): 259-267.

¹³ Brinkmann (hrsg.), *Phänomenologische Erziehungswissenschaft*, 6.

¹⁴ Christian Rittelmeyer, „Anthropologische Grundlagen der Lehrerbildung“, in *Wege zur Lehrerpersönlichkeit. Kompetenzerwerb, Persönlichkeitsentwicklung und aktuelle Herausforderungen in der Lehrerbildung*, hrsg. Peter Loebell und Martzog Philipp (Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Verlag, 2017), 45.

als Wesensmerkmal der Leiblichkeit thematisiert. Gemäss der Embodied-Theorie sind Körper, Geist und sogar die direkte Umwelt stark miteinander verbunden, was gewissermaßen eine Gegenposition zum Geist-Leib-Dualismus bedeutet. Somit konstituiert sich der Geist immer aus dem Beziehungsgeflecht zwischen Körper und Umwelt. Damit ist jedoch nicht erwiesen, dass Bewusstsein nur in Abhängigkeit eines physischen Körpers existiert; doch zeigen die Erträge aus der Embodied-Cognition-Forschung, dass die Frage nach anthropologischen Wesensmerkmalen nach wie vor legitim und relevant ist.

Gegenwärtige Forschungsprojekte innerhalb der phänomenologisch orientierten Erziehungswissenschaft verwenden unterschiedliche anthropologische Ansätze. In allen Zugängen wird jedoch mittels phänomenologischer Methodik gearbeitet. Besonders ein bestimmter Zugang sei hier zu erwähnen, da dieser in Zusammenhang mit der Forschungsarbeit zum Kompetenzbegriff steht: Forschende dieses Zuganges interessieren sich für *einzelne Phänomene* und *Begriffe* und stellen diese in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen. Damit soll die Systematisierung innerhalb eines spezifischen Bereiches gefördert werden. Den Anstoß geben bereichs- oder fachspezifische Phänomene und Begriffe oder auch Handlungsformen.¹⁵ Die Fragestellung zum Wesen des Kompetenzbegriffs und zur Persönlichkeitsbildung kann diesem Zugang zugeordnet werden.

Die phänomenologische Anthropologie bei Stein ist darüber hinaus hinsichtlich der Epistemologie sowie Methodik beachtenswert, da ihre Phänomenologie eine große Anschlussfähigkeit an die gegenwärtige phänomenologische Erziehungswissenschaft aufweist. Dies insbesondere, da viele ihrer Anliegen sich innerhalb der phänomenologischen Erziehungswissenschaft wiederfinden: Dies wird u. a. in den Bestrebungen nach einer eigenständigen Bestimmung der pädagogischen Grundbegriffe auf der Basis erfahrungstheoretischer als auch anthropologischer Ansätze sichtbar. Weiter wird eine eigenständige Methodologie angewendet. Damit wird ein Weg frei außerhalb der erwähnten „dualistischen Position

¹⁵ Brinkmann *et al.* (Hrsg.), *Pädagogik – Phänomenologie*, 3.

von Geistes- und Naturwissenschaft“¹⁶. Aus bildungsphilosophischer Sicht finden sich in den geisteswissenschaftlichen Anthropologien mit stärker ontologischer Orientierung bei Bollnow oder auch Langeveld Parallelen zu Stein. In ihrer erkenntnistheoretischen Sichtweise orientiert sich auch Stein ontologisch. Sie bleibt jedoch nicht bei einer formalen Ontologie stehen und sieht diese nicht als normatives, starres System.

Stein verbindet in ihrer Philosophie geistige und materielle Strukturen und vereint Erkenntnistheorien des Idealismus und Realismus. Sie sieht *das Sein* als eine dynamische Entfaltung, die immer in Verbindung mit äußeren Bedingungen steht.¹⁷ Diese Sicht wird auch durch eine historisch-kulturelle Anthropologie gestützt, die den Menschen als sozial und existenziell geprägt begreift. Stein berücksichtigt sowohl individuelle als auch sozial-ontologische Bedingungen und betont, dass der Mensch im gesellschaftlichen Kontext existiert. Sie verbindet diese Perspektive mit einer ontologischen Sicht auf den Menschen, die nicht normativ, sondern phänomenologisch argumentiert. Vergleichbar wie im strukturanthropologischen Ansatz bei Heinrich Rombach wird auch bei Stein das Wesen aus seiner Relation mit der Umwelt erklärt.¹⁸ Dazu wird jedoch ein ontologischer Ansatz integriert. Von diesem aus argumentiert Stein jedoch nicht normativ oder aufgrund der kulturellen Objektivierung, sondern entlang ihrer phänomenologischen Argumentation. In ihrem Ansatz liegt, wenn auch eher implizit, eine für den Kompetenzbegriff höchst zentrale Thematik verborgen – die bereits im dritten Spannungsfeld beschrieben wurde. Diese betrifft die pädagogisch-anthropologische Frage, ob die menschliche Handlungskompetenzen (Performanz) Ausdruck des gesamten

¹⁶ Ebd., 4.

¹⁷ Edith Stein, *Einführung in die Philosophie, Hinführung. Bearbeitung und Anmerkungen von C. M. Wulf*, ESGA 8 (Freiburg/ Basel/ Wien: Herder, 2004), 96ff.

¹⁸ Vergleichbar wie Fink bestimmt Heinrich Rombach den Menschen als soziales Wesen in Abhebung gegenüber einer „traditionellen Subjektmetaphysik“. Er sieht den Menschen als Struktur und von Strukturen bestimmt und weniger individualontologisch aber auch nicht sozialontologisch bestimmt. Damit vertritt er einen strukturanthropologischen Standpunkt. Vgl. Brinkmann (hrsg.), *Phänomenologische Erziehungswissenschaft*, 22.

Potentials (Disposition) ist oder ob die erkennbare Handlungskompetenz nur einen Teil abbildet. Dieser Teil bzw. das Potential würde dann „den Bereich der Fähigkeiten, als Ermöglichungsgrund“¹⁹ beinhalten. Dieser ist umfassender als nur die sichtbare Leistung (Performanz) selbst.

Wie bereits erwähnt knüpfen ab den 1980er Jahren Forscher und Forscherinnen der phänomenologischen Erziehungswissenschaft wieder an die Arbeiten von frühen Phänomenologen an. Dabei betrachteten sie Fragen zum Wesen des Menschen neu, insbesondere im Hinblick auf Leiblichkeit, Emotionalität, Sozialität, Responsivität, Fremdheit und Macht. Besonders ab ca. 2010 wurde verstärkt auf Edith Steins Arbeiten Bezug genommen. Im Bereich der Leiblichkeit analysierte Henning Nörenberg (2022)²⁰ das Thema mit Rückgriff auf Plessner und Schmitz und identifizierte *Einleibung* als zentrales Thema. Dabei stellte er fest, dass die *Wir-Orientierung* und kollektive Intentionalität mit einer *Du-Orientierung* zusammenhängen, was in Verbindung mit der „wechselseitig antagonistischen Einleibung“²¹ steht – einer Idee, die auch von Zahavi (2014)²² und Krebs (2015)²³ in Anlehnung an klassische Phänomenologen wie Husserl, Scheler und Stein weiterentwickelt wurde. Robert Gugutzer (2022)²⁴ betrachtete

¹⁹ Christoph Wulf und Jörg Zirfas, *Handbuch Pädagogische Anthropologie* (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2014), 22.

²⁰ Henning Nörenberg, „Leib, Ausdruck und Rolle: Plessner, Schmitz und die Anderen“, in *Philosophische Anthropologie und Leibphänomenologie: Helmuth Plessner und Hermann Schmitz im Dialog*, hrsg. Aida Bosch, Joachim Fischer, Robert Gugutzer, (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2022).

²¹ Nörenberg, „Leib, Ausdruck und Rolle“, 124: „Einleibung bedeutet, dass sich im leiblichen Spüren der Bezugspunkt der umweltlichen Orientierung verschiebt. Ein Beispiel dafür ist etwa das gebannte Verfolgen der Bewegungen des Balls beim Schauen eines Fußballspiels, wobei das beobachtete Schicksal des Balls beim Beobachter Erlebnisse der Beklommenheit oder Weitung hervorrufen kann, als ginge es um ihn selbst“.

²² Dan Zahavi, *Self and Other: Exploring subjectivity, empathy, and shame* (Oxford: University Press, 2014).

²³ Angelika Krebs, *Zwischen Ich und Du. Eine dialogische Philosophie der Liebe* (Berlin: Suhrkamp, 2015).

²⁴ Robert Gugutzer, „Leib und Situation: Zum Theorie- und Forschungsprogramm der Neophänomenologischen Soziologie“, *Zeitschrift für Soziologie* 46, n.º 3 (2017): 147–166.

ebenfalls die Leib-Körper-Beziehung und betonte die Bedeutung der „Eigenbewegung“ in Steins Werk als Schlüssel zum Verständnis von Leib und Körper. In Bezug auf die Emotionalität verwendete Daniele Bruzzone (2023)²⁵ eine systematische Phänomenologie und verband sie mit einer pädagogischen Ethik, die die Bedeutung von Gefühlen für die Wertbildung und Orientierung betonte. Barbara Saxer (2019)²⁶ erforschte, wie sich Einfühlen im schulischen Umfeld auswirkt und welchen Einfluss es auf das Lernen hat. Weiterhin thematisierte Guiseppina D'Addelfio (2021)²⁷ den Zusammenhang zwischen Emotionen und Ethik, wobei sie auf die Phänomenologie von Dietrich von Hildebrand verwies, der, ähnlich wie Edith Stein, die Bedeutung der affektiven Sphäre und deren Reaktionen auf Werte hervorhob. Thomas Bahne (2014)²⁸ widmete sich in seiner Dissertation einer moralphilosophischen Auseinandersetzung mit Edith Steins Phänomenologie, die Impulse für eine christliche Tugendethik liefert, wobei auch Bezüge zur Persönlichkeits- und Kompetenzbildung bestehen. Koopal und Vlieghe (2021)²⁹ setzten sich mit dem Thema *Emotionale Intelligenz* auseinander und bezogen sich dabei auf Edith Steins Verständnis von Empathie, das in einem kritischen Dialog mit der Phänomenologie von Michel Henry neu beleuchtet wurde. Sie argumentierten, dass der Bildungsdiskurs zur Emotionalen Intelligenz oft einem Funktionalismus unterliegt und verglichen Steins

²⁵ Daniela Bruzzone, *Emotional Life: Phenomenology, Education and Care*, Phänomenologische Erziehungswissenschaft Bd. 14 (Wiesbaden: Springer VS, 2023).

²⁶ Barbara Saxer, *Zum Phänomen des Sich-Einfühlens und seiner Bedeutung für das Lernen von Schülerinnen und Schülern* (Wiesbaden: Springer VS, 2021).

²⁷ Guiseppina D'Addelfio, „Value-Feeling and Moral Education: Pedagogical Remarks on Dietrich Von Hildebrand's Phenomenology“, in *Emotion – Feeling – Mood: Phenomenological and Pedagogical Perspectives*, Phänomenologische Erziehungswissenschaft 12, hrsg. Malte Brinkmann, Johannes Türsting und Martin Weber-Spanknebel (Wiesbaden, Heidelberg: Springer VS, 2021).

²⁸ Thomas Bahne, *Person und Kommunikation. Anstöße zur Erneuerung einer christlichen Tugendethik bei Edith Stein* (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014).

²⁹ Wiebe Koopal and Joris Vlieghe, „The Intelligent Pathos of Education. Challenging the Concept of Emotional Intelligence Through Michel Henry's Phenomenology of Incarnation“, in *Phänomenologische Erziehungswissenschaft. Emotion – Feeling – Mood*, hrsg. Malte Brinkmann, Johannes Türsting und Martin Weber-Spanknebel (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2021).

Auffassung von Empathie mit Henrys und den Ausführungen von Patrizia Manganaro (2017)^{30, 31}

Insbesondere in den Bereichen der Leiblichkeit, Emotionalität und Empathie, lässt sich sagen, dass die phänomenologische Pädagogik, durch die Arbeiten von Edith Stein und anderen Phänomenologen weiterhin prägende Impulse erhält.

3. KONSTITUTIONSVERSTÄNDNIS BEI EDITH STEIN

Edith Stein nähert sich der Erkenntnistheorie implizit und orientiert sich dabei an Husserls transzendentaler Sichtweise, entscheidet sich jedoch für einen realistischen Ansatz, der ontologisch begründet wird. Sie geht über den transzendentalen Idealismus von Kant und Husserl hinaus, der besagt, dass die Erkenntnis vom Erkennenden abhängt und die Existenz des Gegenstandes nicht direkt zugänglich ist.³² Während Husserl die Welt als transzendent für das Bewusstsein betrachtet, geht Stein einen Schritt weiter und fragt nach der *konkreten Konstitution der menschlichen Person* und ihrer Beziehung zur Welt. Stein beschreibt, dass es Konstituenten gibt, die Wesensmerkmale von Gegenständen oder Personen im menschlichen Bewusstsein hervorbringen. Für die phänomenologische Betrachtung des personenorientierten Kompetenzansatzes sind diese Konstituenten der Person bei Stein von zentraler Bedeutung. Stein überschreitet Husserls Modell, indem sie fragt, wie sich diese Konstitution praktisch und ontologisch vollzieht. Die Konstitution (im Bewusstsein) ist eng mit dem Erkenntnisprozess verknüpft. Stein bezieht sich in ihrer Sichtweise auf ein dreifaches Sein, das im Erkennen gegeben ist: die erkennende Person, der Erkenntnisakt und der erkannte Gegenstand.

³⁰ Patrizia Manganaro, "The roots of intersubjectivity: Empathy and phenomenology according to Edith Stein", in *Empathy. epistemic problems and cultural-historical perspectives of a cross-disciplinary concept*, eds. V. Lux and S. Weigel (London: Palgrave Macmillan, 2017), 271-286.

³¹ Holti, *Kompetenz- und Persönlichkeitsbildung*, 263ff.

³² Hier ist zu beachten, dass sich Husserl insbesondere in der Schrift „Prolegomena“ und in den „logischen Untersuchungen“ noch stärker eine ontologische Sichtweise vertrat. Erst später übernimmt er den transzendentalphilosophischen Ansatz. Wulf, *Der Mensch – ein Phänomen*, 19.

Erkenntnistheorie und Ontologie sind somit miteinander verbunden. Ein zentrales Konzept bei Stein ist die Selbstreflexion. Descartes begründet die Gewissheit der eigenen Existenz im Denken: „*Haec sola a me divelli nequit; ego sum, ego existo, certum est. Quandiu autem? nempe quandiu cogito.*“³³ In Erweiterung dazu zeigt Stein auf, dass beim Erkennen nicht nur der Gegenstand wahrgenommen wird, sondern auch die eigene Person. Zentral ist damit das menschliche Erlebnis. In diesem erkennt sie, dass sich der Mensch seiner Existenz gewiss sein kann. Dies führt zu einem ursprünglichen Bewusstsein, bei dem der Erkenntnisakt und die erkennende Person miteinander verschmelzen.³⁴ Für Stein ist das Erkennen seiner eigenen Existenz der zentrale Schritt zur Erkenntnis, da man sich durch die Reflexion über den eigenen Akt des Erkennens der eigenen Person bewusst wird. Diese Reflexion geht über die spontane Selbstwahrnehmung hinaus und stellt die Grundlage für eine tiefere Ontologie des Seins. Dies beschreibt das zentrale Verständnis bei Stein der Konstitution (Aufbau) der Welt im Bewusstsein.

Stein verbindet in ihrer Philosophie Realismus und Idealismus. Sie akzeptiert die Existenz einer Welt, die unabhängig vom Bewusstsein existiert, jedoch auch in wechselseitigem Zusammenhang mit diesem steht. Ihre erkenntnistheoretische Position vereint apriorische und aposteriorische Erkenntnis und berücksichtigt sowohl die Subjektivität als auch das „Ding an sich“³⁵. Erkenntnis wird als Prozess betrachtet, der die ontologische und erkenntnistheoretische Dimension vereint. Für Stein wird die Frage, wie die Welt konstituiert ist, durch die Phänomenologie neu beleuchtet.

Im Konstitutionsprozess unterscheidet Stein zwischen der Konstitution von Gegenständen, wie Farbe oder Form, und der Konstitution der Person, die durch Freiheit, Geist und Leib geprägt ist.³⁶ Das *Ich* ist konstituierend für die Erkenntnis, ähnlich wie bei

³³ „Es ist, dies allein kann mir nicht entrissen werden; Ich bin, ich existiere, das ist sicher. Aber wie lange? nämlich, solange ich denke“. René Descartes und Christian Wohlers, *Meditationes de prima philosophia: Lateinisch-Deutsch. Philosophische Bibliothek*, Bd. 597 (Hamburg: F. Meiner, 2008), Meditation II, 21.

³⁴ Stein, *Einführung in die Philosophie, Hinführung*, 111.

³⁵ Ebd., 98.

³⁶ Ebd., 50.

Husserl. Erkenntnis hängt immer vom Bewusstsein des erkennenden Subjekts ab.³⁷ Die Konstituenten (Wesenmerkmale) von Gegenständen und Personen haben bei Stein jedoch eine passive und eine aktive Dimension. Die passive Dimension repräsentiert die wesentlichen Merkmale, die im Bewusstsein vorhanden sind, während die aktive Dimension zeigt, wie diese Merkmale in der Realität manifestiert werden. Für die Person bezieht sich die passive Komponente auf die ontologische Struktur, die die Grundlage für das Menschsein bildet, während die aktive Komponente den Vollzug des Menschseins in Handlung darstellt.³⁸ Diese aktive Dimension bildet die Grundlage für Handlungskompetenz. Steins Konzept erweitert die von Husserl entwickelten Konstituenten, indem sie zusätzliche Wesensmerkmale wie Seele, personales Ich, psychophysische Struktur und Gemeinschaft einführt. Diese Erweiterung wird für das neue Verständnis von Handlungskompetenz und überfachlichen Kompetenzen genutzt, die in Handlungen und dem praktischen Vollzug des Menschseins realisiert werden. Beispielsweise sind die Konstituenten Leib, Freiheit oder Geist die bewusstseinsimmanenten Voraussetzungen, damit sich Freiheit, Geist und Funktionen des Leibes realisieren lassen. Wie sich diese verwirklichen lassen entspricht der aktiven Komponente, was noch näher gezeigt wird.

In ihrer anthropologischen Betrachtung orientiert sich Edith Stein unter anderem am thomistischen Seelenverständnis, das die Vorstellung betont, dass seelische Vorgänge nur im Zusammenhang mit dem gesamten Lebensprozess verstanden werden können. In dieser Sichtweise sind Leib und Seele untrennbar miteinander verbunden: Die *Potenzen* (seelischen Kräfte) sind die Grundlage der Sinnesorgane, und die Seele strukturiert und beeinflusst die Entwicklung dieser Organe. Stein betont, dass die seelischen und organischen Strukturen in engem Zusammenhang mit dem aktuellen Seelenleben und den sichtbaren Regungen stehen. Die Potenzen, die in den Akten der Wahrnehmung und Handlung zum Ausdruck

³⁷ Ebd., 104.

³⁸ Edith Stein, *Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins. Anhang: Martin Heideggers Existenzphilosophie, Die Seelenburg, eingeführt und bearbeitet von A. U. Müller, ESGA 11/12 (Freiburg/ Basel/ Wien: Herder 2016³)*, 148.

kommen, beeinflussen sich gegenseitig und führen zu einer Veränderung der „Seinsgrundlage“³⁹ und somit des verinnerlichten Verhaltens (Habitus). Mit Seinsgrundlagen sind Potenz, Aktualisierung und Habitus gemeint. Durch die Umsetzung der Anlagen werden auch rückwirkend die Anlagen umgestaltet und es entstehen neue Grundlagen für neue Verhaltensweisen. Edith Stein betrachtet die menschliche Seele als eine umfassende, geistige Einheit, die Psyche, Geist, Gemüt und das personale Ich umfasst. Die Seele ist nicht nur ein Lebensprinzip, sondern auch ein Raum, in dem das personale Ich sich entfalten kann. Sie unterscheidet zwischen Seele und Geist und betont, dass die Seele als übergreifende Einheit das gesamte leiblich-seelisch-geistig-gemütliche Leben des Menschen umfasst. Die Seele ist dabei ein individueller Komplex, der durch verschiedene Schichten gekennzeichnet ist. Sie unterscheidet dabei zwischen dem „Ichleben“⁴⁰, welches das seelische oder geistige Leben der Person umfasst, und dem Äußeren, also dem Leib oder Körper. Die Seele kann gemäss diesem Verständnis als Trichter⁴¹ dargestellt werden, in dem die Psyche (der äußere Teil, der die Verbindung zwischen Körper und Geist darstellt) an der Spitze steht, gefolgt vom Geist und schließlich dem Wertempfinden, das als tiefste seelische Schicht verstanden wird. Das Wertempfinden, das Stein von Max Scheler übernimmt, ist für sie der Schlüssel zur Wahrnehmung von Werten, die in den Dingen selbst verankert sind.⁴² Diese Werte geben dem Denken eine Richtung und ermöglichen den Zugang zu einer tieferen Dimension des Seins. Höhere Werte werden in den tieferen Schichten der Seele (Trichter) aufgenommen. Der Zusammenhang zwischen Wertempfinden, Tiefenverständnis und der Konstitution im Bewusstsein wird als zentral für die Erkenntnis des wahren Wesens von Dingen, Personen oder sozialen Systemen betrachtet. Je tiefer das Wesen erfasst wird, desto klarer tritt es zutage, was für das phänomenologische Kerninteresse von Bedeutung ist. Für die Erweiterung eines neuen Kompetenzverständnisses sind diese

³⁹ Stein, *Der Aufbau der menschlichen Person*, 76.

⁴⁰ Stein, *Einführung in die Philosophie, Hinführung*, 91.

⁴¹ Claudia Mariéle Wulf, *Freiheit und Grenze. Edith Steins Anthropologie und ihre erkenntnistheoretischen Implikationen* (Vallendar-Schönstatt: Patris, 2005²), 196.

⁴² Stein, *Einführung in die Philosophie, Hinführung*, 128.

Aspekte grundlegend. Es wird nun folgend dargestellt, wie diese Aspekte mit der Handlungsebene zusammenhängen. Ausgehend von einer kurzen Beschreibung der einzelnen Konstituenten (Wesensmerkmalen) werden daraus abgeleitete die spezifischen Handlungskompetenzen beschrieben. Dies bedeutet, wie dargelegt wurde, dass alle wesenhaften Anteile der Person bzw. deren Konstituenten bewusstseinsimmanent gegeben sind. Bewusstseinstranszendent ist nur die Aktualisierung der Personenstruktur. Diese wird in der Handlung sichtbar. Die überfachlichen Kompetenzen repräsentieren im neu entwickelten Kompetenzverständnis die Bewusstseins- und Handlungsebene bzw. die Potenz und Aktualisierung. Damit ist die Konstitution der Person bei Stein „ontologisch rückgebunden“⁴³. In der folgenden Ausführung wird dargestellt, wie aus den Konstituenten bei Stein Handlungskompetenzen entwickelt wurden. Dabei verläuft die Entwicklung immer von der Tiefen- zur Handlungsstruktur bzw. vom Potenzial zur Aktualisierung. Die Entfaltung dieser Handlungskompetenzen erfolgt in vier Schritten, ausgehend von den *Konstituenten* über die *Wesenseigenschaften* und *seelischen Kräften* hin zu den *überfachlichen Kompetenzen*. Konstituenten, Wesenseigenschaften und seelische Kräfte sind der Tiefenstruktur der Person zugeordnet. Die überfachlichen Kompetenzen sind der Handlungsstruktur der Person zugehörig wie nun genauer beschrieben wird

Bei Edith Stein wird *Leiblichkeit* als ein grundlegendes Konstituens beschrieben, das den Menschen mit der räumlichen Welt verbindet. Sie betrachtet den Raum als apriorische Erkenntnis, die nicht nur durch subjektive Wahrnehmung, sondern auch durch die realen Eigenschaften von geometrischen Körpern und Raumgestalten existiert.⁴⁴ Der Raum lässt sich nicht von der Gegenstandswelt trennen und wird durch den Leib erlebt. Die Leiblichkeit ist untrennbar mit dem Raum verbunden, und der Mensch kann den Raum über seine Sinneswahrnehmungen – wie Sehen, Hören und Tasten – erfahren. Räumlichkeit wird als eine geistige und sinnliche Eigenschaft betrachtet, die nur durch die Sinnesorgane erfasst werden kann. Die

⁴³ Wulf, *Freiheit und Grenze*, 340.

⁴⁴ Stein, *Einführung in die Philosophie, Hinführung*, 31.

räumliche Orientierungskompetenz (überfachliche Kompetenz auf der Ebene der Handlung) kann aus der Perspektive von Edith Steins Anthropologie entwickelt werden. Ausgehend vom Konstituens der Leiblichkeit können die Wesenseigenschaft der *Räumlichkeit* und die daran anschliessende seelische Kraft des *Orientierungssinnes* entwickelt werden. Aufbauend auf dieser Tiefenstruktur kann die überfachliche Kompetenz der räumlichen Orientierung entwickelt werden. Stein betrachtet die Leiblichkeit als ein grundlegendes Konstituens, das u. a. mit den Sinneskräften zusammenhängt. Aus der Leiblichkeit ergeben sich nebst der Räumlichkeit weitere wesentliche Eigenschaften wie die *Zeitlichkeit*, die durch die Sinneskräfte – wie visuelle Wahrnehmung, Gehör-, Gleichgewichts-, Temperatur-, Tastsinn, Geruch- und Geschmackssinn sowie Schmerzempfinden – unterstützt werden. Diese Sinne sind entscheidend für den Orientierungssinn, der für die räumliche Orientierung notwendig ist. Die Verbindung von Leib und Raum bildet die Grundlage der Räumlichkeit, die über die Sinneswahrnehmung erlebbar wird. Diese geistige Eigenschaft ist dabei auf die Leiblichkeit angewiesen. In Bezug auf die Handlungsstruktur konzentriert sich die geographische Orientierung auf Fachwissen zu Navigationselementen wie Himmelsrichtungen. Doch die tiefere Ursache für unzureichende Orientierungskompetenz kann in den personalen Konstituenten und den Wesenseigenschaften der Tiefenstruktur liegen. Für die Förderung dieser Kompetenz sollte daher nicht nur auf unmittelbare Handlungen fokussiert werden, sondern auch auf die Sinneswahrnehmung und die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum. Ein Ansatz, der ausschliesslich auf der Handlungsstruktur ansetzt, wird den tieferliegenden Potenzialen nicht gerecht.

Die Fähigkeit des Erlebens ist für den Menschen von zentraler Bedeutung. Das *Konstituens Psyche* vermittelt zwischen der Außen- und Innenwelt, jedoch existiert sie nicht im Raum wie ein Gegenstand. Die Psyche ist eine „Realität in der Welt“⁴⁵ und steht in einem Zusammenhang mit Bewusstsein, das alle Erlebnisse einer Person umfasst. Diese Erlebnisse betreffen sowohl sinnliche als auch geistige Zustände und sind eng mit der Tätigkeit der Psyche verbunden.

⁴⁵ Ebd., 124.

Erlebnisse können nach verschiedenen Kategorien, wie Empfindungen, intensiven Spannungen und Bewusstseinszuständen, unterteilt werden.⁴⁶ Die *Erlebnisfähigkeit* (Wesenseigenschaft) wird als zentrale Funktion der Psyche betrachtet, die zwischen Subjekt und Objekt vermittelt. Diese Fähigkeit schließt seelische Kräfte wie *Wahrnehmung*, *Vorstellungskraft* und *Fantasie* ein. Wahrnehmung wird als Erlebnis und Handlung verstanden, bei dem das Erleben des Gegenstandes entscheidend für das Begreifen seines Wesens ist. Aus dem Konstituens der Psyche wurde die Wesenseigenschaft der *Erlebnisfähigkeit* entwickelt, darauf bezogen die seelische Kraft der *Vorstellung* und *Fantasie* und im Anschluss die überfachliche Kompetenz der *Kreativität*. Edith Stein definiert die seelischen Kräfte der *Vorstellungskraft* und *Fantasie* als nicht-originäre Erlebnisse, die jedoch auf der zentralen Funktion der *Erlebnisfähigkeit* basieren.⁴⁷ Diese Kräfte ermöglichen es, Erlebnisse zu erzeugen, die sich der direkten Zugänglichkeit entziehen und zuerst als gegenwärtige Erlebnisse hervorgebracht werden müssen. *Vorstellung* und *Fantasie* sind an die Struktur der Erfahrungswelt gebunden, ermöglichen jedoch freies, kreatives Arbeiten, besonders in der Kunst.⁴⁸ Künstler können ohne konkrete Bezugsmaterialien schöpferisch tätig sein, während Wissenschaftler ihre *Kreativität* an wissenschaftliche Standards anpassen müssen. *Vorstellungskraft* und *Fantasie* sind für viele Tätigkeiten wichtig, da sie dabei helfen, ein Gesamtbild von einem Thema zu erlangen. In der Wissenschaft wird dies durch Interpretation und die Schaffung von Zusammenhängen ermöglicht. In kreativen Bereichen wie Kunst und Design sind diese Kräfte ebenfalls entscheidend, um Innovationen und eigenständige Lösungen zu entwickeln. *Kreativität* entsteht, wenn *Vorstellung* und *Fantasie* in die Realität umgesetzt werden, was durch kreative Handlungen des Menschen geschieht.⁴⁹ Die *Kreativität* als

⁴⁶ Ebd., 126.

⁴⁷ Edith Stein, *Zum Problem der Einfühlung, eingeführt und bearbeitet von M. A. Sondermann*, ESGA 5, Bearbeitung der 2. Auflage von H.-B. Gerl-Falkovitz (Freiburg/Basel/Wien: Herder 2010²), 16.

⁴⁸ Stein, *Einführung in die Philosophie, Hinführung*, 216.

⁴⁹ Ebd., 45f.

Handlungskompetenz beruht auf der Fähigkeit, Vorstellungskraft und Fantasie in Handlungen umzusetzen.

Bei Edith Stein wird der *Geist*, als weiteres Konstituens, mit den Wesenseigenschaften (*Selbst-)Bewusstsein und Intentionalität (Fremdbewusstsein)* definiert. Bewusstsein bezieht sich auf die Innenbewegung des Geistes, während Intentionalität die Außenbewegung verkörpert.⁵⁰ Das Selbstbewusstsein ermöglicht es dem Menschen, sich selbst zu reflektieren, was für eine weitere Wesenseigenschaft, der eigene *Identität*, konstituierend ist. Daran schliesst die seelische Kraft der *Reflexivität*. Diese Fähigkeit des Selbstbezugs, unterscheidet den Menschen von Tieren, die in ihrem Verhalten reaktiv und nicht reflektiv sind. Stein verbindet das Gedächtnis (Wesenseigenschaft) mit tiefem Verständnis und beschreibt es als eine Ressource für neues Handeln.⁵¹ Ein weiteres Konstituens im geistigen Bereich ist die *Freiheit*, die mit der Wesenseigenschaft des *Könnensbewusstseins* verknüpft ist. Der Mensch ist als freie Person in der Lage, Entscheidungen zu treffen, was als *Entscheidungskraft* (seelische Kraft) bezeichnet wird. Bewusstsein, einschließlich Selbstbewusstsein, Fremdbewusstsein, Freiheits- und Könnensbewusstsein, spielt eine zentrale Rolle im geistigen Leben des Menschen. Die geistigen Prozesse umfassen *Reflexionsfähigkeit, Verstand, Vernunft, Intuition* und *Entscheidungskraft*. Diese seelischen Kräfte unterstützen das Bewusstsein und die Wesenserkenntnis, die das Wesen eines Phänomens bewusstseinsimmanent erfasst. Die individuelle Ausprägung eines Wesens bleibt jedoch bewusstseinsstranszendent. Die *Wesenserkenntnis* ist daher eine weitere wichtige seelische Kraft. Für Stein ist *Freiheit* ein wesentliches Konstituens der Person. Dieses ermöglicht es dem Menschen, sich selbst zu bestimmen und ist die Grundlage für die Verantwortlichkeit und die Selbstbestimmung. Individualität entsteht durch das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, das eigene Leben frei zu gestalten.⁵² Sie ist sowohl wesenhaft als auch konkret und zeigt sich im Charakter des Menschen. Stein betont, dass wahre Freiheit nur dann

⁵⁰ Wulf, *Freiheit und Grenze*, 189.

⁵¹ Stein, *Endliches und ewiges Sein*, 299.

⁵² Stein, *Der Aufbau der menschlichen Person*, 79.

existiert, wenn der Mensch nicht an festgelegte Vorgaben gebunden ist, sondern seine Eigenart frei entfalten kann. Dies ermöglicht ihm, als Person vollständig zu existieren und sich selbst in der Welt zu gestalten. Die Seele ist bei Stein als eine ganzheitliche, geistige Struktur zu verstehen, die Körper, Psyche und Geist umfasst. Diese Einheit ermöglicht dem Menschen, sich selbst zu erfahren und sich frei zu gestalten. Der Mensch ist in seiner Leiblichkeit und Geistigkeit frei, und diese Freiheit ist das grundlegende Merkmal seiner Persönlichkeit und Individualität. Aus den Konstituenten *Geist und Freiheit* sowie den bereits beschriebenen Wesenseigenschaften und seelischen Kräften lassen sich mehrere überfachliche Kompetenzen ableiten. Geist umfasst den Verstand, die Vernunft und die Fähigkeit zum *ganzheitlichen, vernetzten Denken*. Dies ermöglicht eine tiefere Erkenntnis von Phänomenen und Zusammenhängen, die über reines Faktenwissen hinausgeht.⁵³ Die Aufgeschlossenheit nach außen (Intentionalität) und innen (Bewusstsein) ermöglicht es, die Welt ganzheitlich wahrzunehmen und zu denken. Aus der seelischen Kraft (Verstand, Vernunft, Intuition) kann weiter die überfachliche Kompetenz der *Informationsverarbeitung* entwickelt werden. Das Bewusstsein, das mit den Bereichen Freiheit und Könnensbewusstsein verbunden ist, bildet die Grundlage für selbstständiges Handeln. Darüber hinaus spielt das Gedächtnis (Wesenseigenschaft) eine zentrale Rolle in der Fähigkeit, Wissen zu behalten und anzuwenden.

Erkenntnisgewinnung erfolgt bei Edith Stein durch das Konstituens des *personalen Ichs* und ist immer auch Wesenserkenntnis. Dieser Prozess umfasst zwei wesentliche Bedingungen: Zum einen wird Erkenntnis durch die Struktur des Gegenstandes selbst ermöglicht, nicht nur durch die Analyse im Bewusstsein. Kategorien und Schemata, die sowohl aus dem Subjekt als auch dem Gegenstand hervorgehen, sind dabei zentral. Der Erkenntnisprozess wird von Wertempfindungen begleitet, die mit der Tiefe des Subjekts verbunden sind.⁵⁴ Dabei ist hier die Wesenseigenschaft *Selbst- und*

⁵³ Edith Stein, *Freiheit und Gnade und weitere Beiträge zu Phänomenologie und Ontologie (1917 bis 1937)*, bearbeitet und eingeführt von B. Beckmann-Zöller/ H. R. Sepp, ESGA 9 (Freiburg/ Basel/ Wien: Herder, 2014), 315.

⁵⁴ Stein, *Der Aufbau der menschlichen Person*, 86.

Weltbezug von Bedeutung. Ein Tiefenverständnis entsteht, wenn das Erkennen nicht oberflächlich ist, sondern in die Tiefe der Person eindringt, was mit den Gemüts- und Willensfunktionen zusammenhängt.⁵⁵ Dieses *Tiefenverständnis* ist eine wichtige Voraussetzung für *Problemlösen* und *ganzheitliches Denken*. In pädagogischer Praxis wird dieses Tiefenverständnis als Grundlage für effektive Lern- und Verstehensprozesse genutzt. Probleme werden nicht nur oberflächlich behandelt, sondern auch auf der tieferen, wertorientierten Ebene bearbeitet, was zu nachhaltigerem Verstehen führt. Die Entwicklung der Handlungskompetenzen verläuft somit von der Tiefenstruktur des Konstituens des *personalen Ichs*, über die Wesenseigenschaft *Selbst- und Weltbezug*. Aus diesen kann die seelische Kraft des *Tiefenverständnisses* hergeleitet werden. In Bezug zu dieser Tiefenstruktur stehen die überfachlichen Kompetenzen des *Problemlösens* und ebenso des *ganzheitlichen Denkens*.

Der *personale Kern* der Seele ist der tiefste Punkt des Ichs und bildet das eigentliche Individuum. Stein spricht in diesem Zusammenhang von der Entfaltung der Anlagen. Dieser Kern ist unveränderlich, doch seine Anlagen – wie Charakter und Grundstimmung – werden im Leben sichtbar.⁵⁶ In der Alltagssprache wird dieser innere Bereich oft mit dem *Herzen* oder der emotionalen Tiefe des Menschen verbunden. Der Charakter wird als Teil des personalen Kerns verstanden und stellt das, was die Persönlichkeit einer Person prägt, dar.⁵⁷ Im Gegensatz zu äußeren Eigenschaften wie Intelligenz oder Wahrnehmungsfähigkeit, die den Charakter beeinflussen, aber nicht dessen *Seinsbestand* ausmachen, wird der Charakter von Gemüt und Willen bestimmt. Der Charakter entsteht durch das Erleben von Werten und deren Integration ins Handeln. Aus dem Konstituens des *personalen Kerns* lassen sich Zusammenhänge zur Wesenseigenschaft des *Charakters* erschließen und daraus die seelische Kraft der *Tugenden*. Steins Ansätze zur Tugendethik beziehen sich auf den Charakter und es zeigen sich Bezüge zur aristotelischen Tugendtheorie. Dabei werden intellektuelle und moralische Tugenden verbunden. Sie legt

⁵⁵ Stein, *Freiheit und Gnade*, 291.

⁵⁶ Stein, *Einführung in die Philosophie, Hinführung*, 135.

⁵⁷ Ebd., 134.

besonderen Wert auf dianoetische Tugenden wie Verstand, Gemüt und Wille, die das richtige Handeln leiten. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung von Tugenden als moralischer Charakter, sondern darum, dass das Handeln von einer inneren Haltung und einem Wertempfinden motiviert wird, die durch eine logische Schlussfolgerung bestimmt sind. Der eigentliche Zweck von Tugenden ist nicht die bloße Handlung nach Pflicht oder Norm, sondern dass der Mensch zu sich selbst findet. Steins Tugendethik legt den Fokus nicht auf die Bewertung von Handlungen, sondern auf den moralischen Akteur und seine Haltungen. Haltungen sind dabei mehr als Dispositionen und beinhalten bereits die Handlungsdimension. Tugenden, wie *Interesse*, *Mut* oder *Empathie*, sind als seelische Kräfte zu verstehen, die das Handeln beeinflussen. Der Habitus, als Grundlage von Haltung, stellt den Übergang von der Tiefen- zur Handlungsstruktur dar. *Haltungen* werden durch Übung und bewusste Handlung entwickelt und können, als überfachliche Kompetenzen verstanden werden, die das Handeln in bestimmten Kontexten leiten.

Das bei Edith Stein weiter ausgearbeitete *Wertfühlen*⁵⁸, basiert auf dem Konzept Schelers. Sie erweitert es jedoch durch ihre ontologische Perspektive, die auch die Verantwortung des Subjekts für das Wahrnehmen von Werten betont. Stein unterscheidet zwischen *Gefühlen* und *Wertfühlen*: Gefühle sind psychologische Phänomene, während Wertfühlen eine geistige Aktivität ist, die oft von Gefühlen begleitet wird.⁵⁹ In einem tieferen Sinn führt das Wertempfinden zu einer Erschließung der „Tiefendimension“⁶⁰ des Seins, und die Fähigkeit, Werte in ihrer Tiefe zu erfassen, ist mit dem Charakter eines Menschen verbunden. Ein Mangel im Charakter zeigt sich, wenn Werte nicht in ihrer vollen Tiefe gefühlt werden können. Das Konstituens des *Wertfühlens* bildet den Ausgangspunkt der Tiefenstruktur. Daran schließend stehen *Gemüts- und*

⁵⁸ Von Scheler übernimmt Stein nebst dem Wertfühlen den Gedanken der objektiv gegebenen Werte. Vgl. Wulf, *Freiheit und Grenze*, 132.

⁵⁹ Stein, *Endliches und ewiges Sein*, 340.

⁶⁰ Holti, *Kompetenz- und Persönlichkeitsbildung*, 311.

Willensfunktionen.⁶¹ Bei Stein basiert die *Willenskraft* als seelisch-geistiges Potential auf der Grundlage der Stellungnahme für entsprechendes Handeln.⁶² Die Stellungnahme und das Urteil über einen Sachverhalt hängen von der Erfassung des Wertes ab, was das Wertfühlen als Teil der Erkenntnisfunktion betrifft. Stein unterscheidet zwischen Begriffen, die zur Erfassung von Gegenständen dienen, und Urteilen, durch die über diese Gegenstände etwas festgestellt wird.⁶³ Der Erkenntnisvorgang bei Stein ist zweigeteilt: Einerseits gibt es das rationale Verfahren des Verstandes, das durch schrittweises logisches Vorgehen bestimmt wird, andererseits das geistige Schauen, das durch das Wertempfinden gelenkt wird. Zunächst erfolgt eine Wahrnehmung des Gegenstandes, um seine Existenz festzustellen. Das Urteilen folgt auf diese Wahrnehmung und wird durch das Wertfühlen beeinflusst. Durch diesen Prozess wird der Gegenstand inhaltlich als Ganzes wahrgenommen. Es wird „der so und so beschaffen seiende Gegenstand erfasst“⁶⁴. Dies bildet die Grundlage der *Wertebeurteilung* als Handlungskompetenz verstanden. Stein unterscheidet dabei zwischen dem Urteil als Tätigkeit und dem Ergebnis des Urteils, das als wahr oder falsch gelten kann. Der Urteilssinn ist nicht nur von formallogischen Gesetzen bestimmt, sondern auch von der Beziehung zum zu beurteilenden Gegenstand. Ein Urteil kann unabhängig von seiner Beurteilung wahr sein. Das Urteilen führt schließlich zu einem belief und einer Überzeugung, aus denen Meinungen hervorgehen. In Bezug auf die Handlungsstruktur von Kompetenzen kann dies als weitere überfachliche Kompetenz der *Meinungsbildung* verstanden werden.

Damit kommen wir zum letzten Konstituens der *Sozialität*. Stein beschreibt den Menschen als untrennbar mit der Außenwelt verbunden, sowohl physisch (durch den Leib) als auch seelisch.⁶⁵ Der Leib dient als Brücke zwischen dem Individuum und anderen

⁶¹ Stein, *Freiheit und Gnade*, 290.

⁶² Edith Stein, *Bildung und Entfaltung der Individualität. Beiträge zum christlichen Erziehungsauftrag*. Einleitung von B. Beckmann-Zöllner, bearbeitet von M. A. Neyer, ESGA 16 (Freiburg/ Basel/ Wien: Herder, 2001), 42.

⁶³ Stein, *Endliches und ewiges Sein*, 183.

⁶⁴ Stein, *Einführung in die Philosophie, Hinführung*, 82.

⁶⁵ Stein, *Der Aufbau der menschlichen Person*, 134.

Menschen, wodurch der Mensch nicht isoliert existiert, sondern immer in sozialen Beziehungen steht. Sozialität, als Konstituens des menschlichen Wesens, bezieht sich auf die wechselseitige Beeinflussung und Unterstützung zwischen Individuen. Sie wird als „Haltung, Erfahrung oder menschliche Äußerungsform“⁶⁶ des Menschen verstanden. Stein betont, dass Sozialität für den Menschen essentiell ist, aber auch die individuelle Persönlichkeit immer mitberücksichtigt werden muss. Die seelischen Kräfte der *Beziehungsfähigkeit*, *Responsivität*, *Solidarität* und *sozialen Verantwortung* lassen sich aus der Wesenseigenschaft des *Fremdbewusstseins* und dem Konstituens der Sozialität ableiten. Die Sozialität, die auf Kommunikation angewiesen ist, basiert auf Sprache, die sich nur in Gemeinschaft entwickeln kann. Stein sieht Sprache als zentrales Merkmal des Menschseins und stimmt Alexander von Humboldt zu, dass der Mensch erst durch seine Sprache wirklich Mensch wird.⁶⁷ Sie unterscheidet dabei zwischen individueller und objektiver Sprache, wobei die Sprachfähigkeit als Ausdruck der menschlichen Sozialität gilt und somit als Handlungskompetenz betrachtet werden kann. Solidarität, ebenfalls aus der Sozialität abgeleitet, bildet die Grundlage für kooperative Zusammenarbeit und ist mit anderen Handlungskompetenzen verknüpft. Diese überfachlichen Kompetenzen, wie *Kommunikations- und Kooperationskompetenz*, stehen in einem interdependenten Verhältnis zueinander und verweisen auf charakterliche Eigenschaften und damit auch auf Tugenden. Tugenden und die daraus abgeleiteten Haltungen haben sowohl eine individuelle als auch eine überindividuelle Dimension. Während Fleiß, Beharrlichkeit oder Begeisterungsfähigkeit eher auf die individuelle Disposition ausgerichtet sind, bestimmen Verlässlichkeit, Empathie oder Konfliktlösen das soziale Handeln. Alle charakterlichen Eigenschaften und daraus abgeleiteten Haltungen haben indirekten oder unmittelbaren Einfluss auf den sozialen Handlungskontext.

⁶⁶ Claudia Mariéle Wulf, *Der Mensch – ein Phänomen. Eine phänomenologische, theologische und ethische Anthropologie* (Vallendar-Schönstatt: Patris 2011), 285.

⁶⁷ Stein, *Freiheit und Gnade*, 82.

4. KOMPLEMENTÄRES, PERSONENORIENTIERTES KOMPETENZVERSTÄNDNIS

Ausgehend von Steins phänomenologischem Konzept der Konstitution der Person sowie ihrer Darstellung des Verhältnisses von Erkenntnis- und Handlungsprozessen lassen sich daraus resultierende Konsequenzen für den Bildungsprozess wie folgt zusammenfassend darstellen. Wie dargelegt wurde stellt Stein die Konstituenten der Person in einem Seelenmodell dar. Aus diesen Konstituenten wurden, wie im Kapitel davor beschrieben, Kompetenzen der Handlungsstruktur herausgearbeitet. Die Entfaltung dieser Kompetenzen erfolgte ausgehend von den *Konstituenten* über die *Wesenseigenschaften* und *seelischen Kräfte* hin zu den *überfachlichen Kompetenzen*. Die Konstituenten liegen in der Tiefenstruktur. Wesenseigenschaften und seelische Kräfte bilden den Übergang zu den überfachlichen Kompetenzen, die in der Handlungsstruktur liegen. Mit der Tiefenstruktur kann die Disposition von Kompetenzen beschrieben werden. Wird der Fokus auf die Aktualisierung der Kompetenzen und die Handlungsebene gelegt, spricht man von der Handlungsstruktur.

Diese Unterscheidung zwischen Handlungs- und Tiefenstruktur findet sich auch in der Fachdidaktik, die tiefenstrukturelle Lernprozesse⁶⁸ wie kognitive Aktivierung und Lernbegleitung betont, jedoch ohne anthropologische Bezugnahme. Anthropologisch begründete Tiefenstrukturen können somit unterrichtstechnische Tiefenstrukturen ergänzen. Die Handlungsstruktur bezieht sich auf sichtbare Kompetenzen (z. B. Wissen, Können, Wollen), während die Tiefenstruktur die zugrundeliegenden anthropologischen Qualitäten umfasst. Kompetenzen werden erst im Handlungskontext erlebbar, wobei die Tiefenstruktur die unsichtbaren Auslöser und Grundlagen für kompetentes Handeln darstellt.

Durch die Anwendung der Tiefendimensionen bei Stein auf verschiedene Kompetenzbereiche konnten diese voneinander abgegrenzt werden. Überfachliche Kompetenzen wurden

⁶⁸ Kurt Reusser, „Problemorientiertes Lernen. Tiefenstruktur, Gestaltungsformen, Wirkung“, *Beiträge zur Lehrerbildung* 23, n.º 2 (2005): 170.

entsprechend ihrer Tiefendimensionen verschiedenen *Kompetenzbereichen* zugeordnet. In der vertieften Reflexion des Konstituens des Wertfühlers wurde der Zusammenhang zwischen Sinn und Werten untersucht. Dabei zeigte sich, dass das von Stein betonte Konstituens der Freiheit auf eine Transzendenz in allen Konstituenten der Person hinweist. Der Sinn einer Handlung oder Sache steht bei Stein immer in Bezug zum eigentlichen Wesen, und aus diesem Sinn lässt sich ein Sinnhorizont bestimmen, der als transzendenter Bezugspunkt verstanden werden kann. Kompetenz wird dadurch nicht nur auf die Sache, die Person oder die Gemeinschaft bezogen, sondern erhält durch den Sinnhorizont eine übergeordnete Ausrichtung. Dies erweitert den Kompetenzbegriff um einen weiteren, *sechsten Kompetenzbereich*, der die Sinnkompetenz umfasst.⁶⁹ Jede überfachliche Kompetenz kann nun sowohl in ihrer Tiefen- und Handlungsstruktur dargestellt als auch in der Tiefendimension des stein'schen Seelenmodells verortet werden. Daraus ergeben sich sechs überfachliche Kompetenzbereiche, die jeweils zwei spezifischen Tiefendimensionen zugeordnet sind. Diese umfassen folgende Bereiche: Körperliche und fachliche Kompetenzen, Methodenkompetenz, personale und soziale Kompetenzen sowie Sinnkompetenz.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Ausgangspunkt war die Frage, wie der Kompetenzbegriff einem ganzheitlichen Bildungsverständnis gerecht werden kann. Der Konsens zur Handlungsorientierung, die der Kompetenzbegriff bietet, ist groß. Jedoch wird die ökonomische Ausrichtung des Kompetenzbegriffs von vielen kritisiert, da die erhofften Ziele, wie selbstgesteuertes Lernen und Emanzipation, zu wenig erreicht wurden. Diese Enttäuschung führt zu dem Vorwurf, der Kompetenzbegriff fördere die Ökonomisierung des Bildungssystems. Die Kritik an der ökonomischen Ausrichtung greift zwar die Problematik auf, trifft jedoch nicht den Kern, der in der theoretischen Konstruktion des Begriffs liegt.

⁶⁹ Holti, *Kompetenz- und Persönlichkeitsbildung*, 328ff.

Das Kompetenzverständnis ist eine Mischung aus konstruktivistischen und empiristischen Ansätzen, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Das führt zu widersprüchlichen Erwartungen: Einerseits soll der Kompetenzbegriff den kognitiven und individuellen Lernprozess unterstützen, andererseits gibt es klare Vorgaben in Lehrplänen. Diese Divergenz wurde in der wissenschaftlichen Diskussion kaum reflektiert. Die Analyse von Edith Steins ontologischem Ansatz zeigt, dass Erkenntnis und Bewusstsein sowohl den idealistischen als auch den realistischen Aspekt einbeziehen müssen, was zu einem personalen Verständnis von Erkenntnis führt. Dabei ist das Konstitutionsverständnis bei Stein nicht nur hilfreich, sondern bietet ein vertieftes Verständnis für menschliche Kompetenzen. Aufgrund dieser Sichtweise bei Edith Stein konnte, im Rahmen einer Dissertation, ein personenorientiertes Kompetenzverständnis entwickelt werden. Dieses umfasst körperliche, fachliche und methodische Fähigkeiten sowie Personal-, Sozial- und Sinnkompetenzen. Die Untersuchung argumentiert, dass überfachliche Kompetenzen nicht isoliert betrachtet werden können. Sie sind immer im Zusammenhang mit der Handlungskompetenz und den Werten der Person zu sehen. Ein integrativer Ansatz, der sowohl die Handlungskompetenz als auch die Persönlichkeitsbildung umfasst, ist notwendig. Die Persönlichkeitsbildung wird als konstitutiv für den Menschen betrachtet, da er zur Selbstbildung fähig ist und seine Person entfalten muss. Das bedeutet, dass die Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen immer im Kontext sowohl der Persönlichkeitsbildung als auch der praktischen Handlungskompetenz zu verstehen ist.

Insgesamt bietet die Konstitution der Person, wie diese Edith Stein entwickelte eine neue Perspektive auf den Kompetenzbegriff, die den Zusammenhang zwischen Handlungskompetenz und Persönlichkeitsbildung berücksichtigt. Die entwickelten Konzepte aus Steins Theorie ermöglichen eine umfassendere und integrative Sicht auf Kompetenz im Bildungsdiskurs.⁷⁰

⁷⁰ Holti, *Kompetenz- und Persönlichkeitsbildung*, 495f.